

ANALISIS BEBAN KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

**Hartini Salama¹, Asdi Caniago²,
Mohammad Siddiq³, Acep Nugraha⁴**

^{1,3}Universitas Ibnu Chaldun, ^{2,4}Institut Agama Islam Sahid

Abstrak: *Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia adalah ujung tombak diplomasi bangsa dalam kancah pergaulan internasional. Fungsi diplomasi ini kemudian bertambah dengan fungsi proteksi dalam rangka melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang berada di luar negeri. Efektifitas dan efisiensi organisasi Kemenlu yang akan dicapai hendaknya didasarkan atas prinsip-prinsip akuntabilitas dimana ukuran organisasi maupun profesionalitas SDM hendaknya terukur secara jelas dan proporsional. Untuk hal tersebut, salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah Analisis Beban Kerja (ABK). ABK merupakan suatu alat analisis yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dan satuan kerja organisasi berdasarkan berbagai informasi jabatan dan volume kerja pada setiap unit organisasi. Melalui alat analisis ini dapat pula disusun kebutuhan SDM sesuai dengan jenis dan jumlah jabatan/pekerjaan yang dibutuhkan organisasi dalam periode 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan organisasi. ABK menjadi sangat strategis dan berdaya manfaat tinggi bagi Kemenlu, terlebih lagi, tahun 2016 merupakan tahun dimana Kemenlu sedang menata ulang dan memperbaharui Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)-nya.*

Kata Kunci: Analisis Beban Kerja, Kementerian Luar Negeri, Manajemen SDM

Abstract: *The Ministry of Foreign Affairs (Ministry of Foreign Affairs) of the Republic of Indonesia is the spearhead of national diplomacy in the international social arena. The function of diplomacy then increases with the protection function in order to protect Indonesian Citizens (WNI) and Indonesian Legal Entities (BHI) who are abroad. Organizational effectiveness and efficiency of the Ministry of Foreign Affairs to be achieved should be based on the principles of accountability where the size of the organization and professionalism of HR should be clearly and proportionally measured. For this matter, one of the measuring instruments that can be used is Workload Analysis (ABK). ABK is a systematic analysis tool to obtain information about the level of effectiveness and work efficiency of positions and organizational work units based on various job information and work volume in each organizational unit. Through this analysis tool can also be compiled HR needs in accordance with the type and number of positions / jobs needed by the organization in a period of 5 (five) years detailed per 1 (one) year based on the*

priority needs of the organization. ABK is very strategic and highly beneficial for the Ministry of Foreign Affairs, moreover, 2016 is the year when the Ministry of Foreign Affairs is reorganizing and renewing its Organizational Structure and Governance (SOTK).

Keywords: *Analysis of Workload, Ministry of Foreign Affairs, HR Management*

PENDAHULUAN

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia adalah ujung tombak diplomasi bangsa dalam kancah pergaulan internasional. Fungsi diplomasi ini kemudian bertambah dengan fungsi proteksi dalam rangka melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang berada di luar negeri. Sesuai dengan amanat konstitusi, jika terjadi kekosongan kepemimpinan nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama diharuskan menjadi pelaksana tugas kepresidenan. Ketentuan tersebut menyiratkan bahwa Kemenlu merupakan organisasi yang strategis dalam pengelolaan tugas-tugas kenegaraan. Untuk mendukung peran yang sangat strategis ini, maka organisasi Kemenlu hendaknya memiliki postur organisasi yang tepat agar mampu mengemban amanat konstitusi. Postur organisasi ini diharapkan mampu memenuhi dua aspek utama pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia, yaitu: (a) mendukung pencapaian kepentingan nasional dan (b) turut berkontribusi

terhadap peningkatan kemaslahatan dunia internasional. Hal ini sejalan dengan UU No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mengamanatkan untuk menyelenggarakan politik luar negeri secara efektif dan efisien. Amanat tersebut kemudian dijabarkan secara jelas di dalam rencana strategis Kemenlu 2015 – 2019 untuk melanjutkan reformasi birokrasi yang telah diawali sejak tahun 2001.

Guna mewujudkan rencana strategis tersebut, Kemenlu dituntut untuk membangun organisasi yang tangguh dan mumpuni yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, handal, modern, dan humanis. Dukungan SDM yang demikian pada akhirnya akan dapat meningkatkan kapasitas dan tata kelola organisasi Kemenlu sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kapasitas dan tata kelola organisasi ini juga harus didukung dengan teknologi informasi yang tepat agar setiap elemen dalam organsasinya terintegrasi satu sama lain. Dalam

konteks ini, Kemenlu perlu senantiasa mengembangkan kebijakan dan strategi pengelolaan SDM yang tepat sehingga dapat mengoptimalkan SDMnya agar sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi para pemangku kepentingannya di masa depan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan Kemenlu akan dapat menjadi organisasi yang efisien dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengejawantahan semangat dan cita-cita nasional dalam kehidupan global sekaligus dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraan jika terjadi kekosongan dalam kepemimpinan nasional.

Efektifitas dan efisiensi organisasi Kemenlu yang akan dicapai hendaknya didasarkan atas prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam arti bahwa baik ukuran organisasi maupun profesionalitas SDM hendaknya terukur secara jelas dan proporsional sehingga kompetensi, waktu, infrastruktur dan persyaratan jabatan tersusun secara sistematis dan sistemik. Aspek inilah yang kemudian dijadikan tolok ukur sekaligus indikator penilaian kinerja, baik secara individual maupun organisasi. Pengukuran kinerja ini makin mendesak untuk dilakukan karena: (1) secara eksternal, untuk menjawab tuntutan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang efisien dan

efektif dan (2) secara internal, melalui pengukuran ini akan diketahui unit kerja yang berkinerja baik serta kecukupan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan SDM di masa yang akan datang.

Salah satu alat ukur dalam penilaian kinerja adalah Analisis Beban Kerja (ABK). Ini merupakan suatu alat analisis yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dan satuan kerja organisasi berdasarkan berbagai informasi jabatan dan volume kerja pada setiap unit organisasi. Melalui alat analisis ini dapat pula disusun kebutuhan SDM sesuai dengan jenis dan jumlah jabatan/pekerjaan yang dibutuhkan organisasi dalam periode 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan organisasi.

Jika dikaitkan dengan organisasi Kemenlu, pelaksanaan ABK ini sejalan dengan area perubahan reformasi birokrasi di Kemenlu, khususnya dalam hal penataan dan penguatan organisasi serta penataan sistem manajemen dan SDM aparatur. Melalui kegiatan analisis ini upaya Kemenlu untuk melakukan transformasi dan penataan manajemen SDM yang terintegrasi - mulai dari penyusunan, penetapan kebutuhan, seleksi dan

rekrutmen; penempatan, mutasi, pembinaan karir dan pengembangannya; pengelolaan dan peningkatan kinerja; remunerasi, kesejahteraan dan perlindungan; sampai pembinaan masa purna bakti – akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini cukup beralasan sebab ABK pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan manajemen SDM secara sistemik dan sistematis melalui berbagai pendekatan.

Pelaksanaan ABK di lingkungan Kemenlu menjadi *urgent* untuk dilaksanakan mengingat Kemenlu melalui Permenlu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Luar Negeri akan memiliki OTK yang baru. Dengan demikian, ABK ini tidak hanya akan mengevaluasi kinerja organisasi sesuai Permenlu Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur tentang OTK kondisi eksisting, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai landasan untuk menyempurnakan OTK Kemenlu berdasarkan Permenlu Nomor 2 Tahun 2016.

Permasalahan yang digali dalam ABK Kemenlu ini terkait dengan: (1) Efektivitas dan efisiensi organisasi Kemenlu dan (2) Perencanaan SDM yang efektif guna menyongsong tugas dan fungsi Kemenlu di masa yang akan datang. Ruang lingkup pelaksanaan ABK meliputi beban kerja seluruh produk yang

dihasilkan oleh setiap unit kerja dalam organisasi yang tersebar pada; (1) Kantor Kemenlu di Pejambon No. 6 Jakpus; (2) Pusdiklat Kemenlu, Jl. Sisingamangaraja No. 73 Jaksel; (3) Pusdiklat Kemenlu, Jl. Raya Puncak Cipayung Jabar; (4) UPT Museum Konferensi Asia Afrika, Jl. Asia Afrika No. 65 Bandung; dan (5) Gedung Arsip Kemenlu, Jl. H. Adam Malik No. 328 Ciledug, Tangsel.

Pengukuran ABK ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang efisiensi dan prestasi kerja jabatan/unit satuan organisasi serta pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kemenlu. Ruang lingkup pengukuran beban kerja meliputi beban kerja seluruh produk yang dihasilkan oleh unit organisasi eselon I dan unit kerja di bawahnya. Dalam laporan ini, data beban kerja yang dipakai adalah data sejak awal hingga pertengahan tahun 2016. Hasil ABK ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: (1) Penataan/penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan organisasi Kemenlu; (2) Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja satuan kerja dan unit kerja; (3) Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja; (4) Sarana peningkatan kinerja kelembagaan; (5) Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan Daftar Susunan

Pegawai (DSP) atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural; (6) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi; (7) Program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan; (8) Program promosi pegawai; (9) Program pengembangan diri dan pola karier SDM Kemenlu; (10) Bahan penyempurnaan program pendidikan dan pelatihan (diklat); dan (11) Bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan SDM.

KAJIAN TEORI

Informasi tentang SDM yang terdapat dalam sebuah organisasi, merupakan salah satu hal penting guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengelola SDM yang efektif. Menurut Collquit, dkk (2009), pengelolaan SDM berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hal ini cukup beralasan sebab tujuan organisasi dapat terwujud jika para personil memiliki produktivitas kerja dan tugas-tugasnya dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemikiran ini timbul karena kinerja organisasi, pada dasarnya, merupakan akumulasi kinerja personel dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, diperlukan pengukuran kegiatan yang diselenggarakan

setiap orang untuk mencapai tujuan organisasi melalui analisis pekerjaan.

Kinicki dan Kreitner (2008) menegaskan, analisis pekerjaan merupakan kegiatan sistematis dalam mengumpulkan, menilai, mengklasifikasikan dan mengorganisasikan seluruh jenis pekerjaan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ditegaskan bahwa analisis pekerjaan merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan SDM karena dapat:

1. Mengidentifikasi potensi tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan para personel dalam suatu organisasi;
2. Menghilangkan persyaratan pekerjaan yang diskriminatif (persyaratan pekerjaan yang sebenarnya tidak diperlukan, berpotensi menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu);
3. Menemukan/mengidentifikasi unsur-unsur pekerjaan yang mendorong atau menghambat mutu kinerja personel organisasi;
4. Merencanakan ketenagakerjaan untuk masa depan melalui informasi tentang

- kemampuan personel yang ada dalam organisasi;
5. Mencocokkan ketersediaan pekerjaan/jabatan dengan personel yang melamar pekerjaan;
 6. Menentukan kebijaksanaan dan program pelatihan;
 7. Menyusun rencana pengembangan potensi para personel;
 8. Menentukan standar penilaian kinerja (termasuk prestasi kerja) yang realistik karena: a) Prestasi kerja berkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran yang realistik; b) Keterbatasan organisasi memberikan imbalan; c) Kemampuan personel menjalankan fungsi dan melaksanakan pekerjaannya; d) Memperhitungkan jenis pekerjaan yang dilakukan; e) Kriteria pengukuran prestasi kerja bervariasi karena beberapa pekerjaan mudah diukur, sukar diukur atau bahkan tidak dapat diukur (Nelson dan Quick, 2006);
 9. Menempatkan personel sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki;
 10. Merumuskan dan menentukan sistem imbalan yang adil dan tepat. Perspektif keadilan dalam sistem imbalan, menurut Ivancevich, dkk (2011), pada umumnya menggunakan tiga pembandingan, yaitu: a) Diri sendiri berdasarkan harapan-harapannya; b) Diri sendiri dengan orang lain dalam organisasi; c) Diri sendiri dengan orang lain diluar organisasi. Selanjutnya ditegaskan bahwa perbandingan diri sendiri dengan orang lain dalam organisasi mencakup: a) Tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh; b) Jenis pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki; c) Pengalaman; d) Jenis pekerjaan yang dilakukan; e) Beban tugas yang dipikul; f) Besar kecilnya tanggung jawab.
- Landasan teoretik di atas menegaskan bahwa beban tugas dan/atau beban kerja merupakan salah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja individu yang pada akhirnya nanti akan berpengaruh pada kinerja organisasi.
- Salah satu aspek penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Manajemen SDM adalah beban kerja. Melalui analisis

beban kerja akan diketahui kebutuhan SDM yang tepat untuk mendukung organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Barnes (1998) beban kerja merupakan istilah yang merujuk pada parameter waktu. Lebih tegasnya, beban kerja merupakan prosentase waktu kerja efektif yang digunakan oleh seorang pegawai. Niebel dan Freivalds (2002) menegaskan bahwa beban kerja tidak hanya menghitung waktu yang digunakan untuk kerja produktif, tetapi juga menghitung aspek-aspek kemanusiaannya, seperti waktu istirahat, waktu personal, dan faktor-faktor kehilangan waktu lainnya.

Beban kerja dapat memberikan gambaran personel yang dibutuhkan, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif, yang dirinci menurut jabatan dan unit kerja. Menurut Gustomo, dkk (2006), pengukuran beban kerja dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: (a) Organisasi; (b) Analisis Jabatan; dan (c) Administratif.

Ketiga pendekatan tersebut, kemudian, diformulasikan ke dalam ABK yang membandingkan beban kerja dengan norma waktu dan volume kerja untuk tingkat individu, unit kerja, dan organisasi. Target beban kerja ditentukan berdasarkan rencana kerja atau sasaran yang harus dicapai oleh setiap jabatan yang dihitung berdasarkan teknik

perhitungan yang bersifat “praktis empiris”. Perhitungannya didasarkan pada pengalaman-pengalaman pelaksanaan kerja masa lalu, sesuai *judgement* yang ditetapkan dalam pengukuran kerja, dilakukan berdasarkan sifat beban kerja pada masing-masing jabatan, baik yang bersifat: (1) abstrak, seperti: Rincian/uraian tugas jabatan; Frekuensi setiap tugas dalam satuan tugas; Jumlah waktu yang dibutuhkan setiap tugas; Waktu penyelesaian tugas (beban kerja dikalikan dengan dengan norma waktu); dan Waktu kerja efektif; maupun (2) Beban Kerja Konkret, berupa: Rincian/uraian tugas jabatan; Satuan hasil kerja; Jumlah waktu yang dibutuhkan setiap tugas; Target waktu kerja dalam satuan waktu; Volume kerja (perkalian beban kerja dengan norma waktu); dan Waktu kerja efektif.

METODE

Metode yang digunakan dalam ABK ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner. Dengan kata lain, data mengenai beban kerja ini berasal dari para responden dengan mengisi kuesioner yang telah disusun. Untuk meminimalisasi kekeliruan dalam pengisian kuesioner, maka dilakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa responden yang dipilih secara acak.

Obyek ABK Kemenlu adalah seluruh unit organisasi,

terutama unit eselon I dan Pusat Kegiatan lainnya, yang ada di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik Dan Afrika
3. Direktorat Jenderal Amerika Dan Eropa
4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
5. Direktorat Jenderal Multilateral
6. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
7. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
8. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
9. Inspektorat Jenderal
10. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan
12. Pusat Komunikasi

Berdasarkan data Pegawai Negeri Sipil Kemenlu per 1 Agustus 2016, jumlah populasi pegawai Kemenlu secara keseluruhan berjumlah 3.478 orang. Kegiatan pengumpulan data beban kerja Kemenlu yang dilakukan sejak tanggal 7 Agustus sampai dengan tanggal 12 November tahun 2016 berhasil menjangkau 1.935 responden atau 89% dari jumlah populasi. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Penyampaian/penyebaran kuesioner beban kerja dan petunjuk pengisiannya dalam bentuk *online* kepada responden sebagai data primer;
2. Analisis aktif melalui wawancara dan observasi, untuk memperoleh gambaran lengkap dan menguji konsistensi data primer di lapangan melalui teknik *open ended question* dengan para responden yang terpilih sebagai sampel;
3. Formulir yang digunakan adalah Form A, Form B, Form C dan Form D;
4. Form A dan Form B digunakan sebagai alat pengumpulan data; dan
5. Form C dan Form D digunakan untuk analisis data.

Proses pelaksanaan kegiatan ABK terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut: melakukan persiapan pelaksanaan ABK, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis ke setiap Satuan Kerja di lingkungan Kemenlu, melakukan pengumpulan data ABK, melakukan pengolahan data beban kerja, melakukan presentasi hasil ABK, dan memberikan dokumen laporan ABK. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Tahapan Analisis Beban Kerja

ABK yang baik dan benar dapat dilakukan setelah terlebih dahulu ditetapkan alat ukurnya sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dan obyektif. Alat ukur yang dimaksud adalah jam kerja efektif, yaitu jam kerja yang harus diisi dengan kerja untuk menghasilkan suatu produk baik bersifat konkrit atau abstrak (benda atau jasa). Dengan kata lain, jam kerja efektif adalah jam kerja dikurangi waktu luang kerja (*allowance*) yang dapat menghasilkan produk yang konkrit atau abstrak.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Kantor Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972, dan Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah sebanyak 37 jam per minggu. Meskipun demikian, acuan yang dipakai untuk menentukan jam kerja efektif didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang menetapkan jam kerja efektif sebagai berikut

1. Jam Kerja Efektif per hari = 1 hari x 5 jam = 300 menit
2. Jam Kerja Efektif per minggu = 5 hari x 5 jam = 25 jam = 1.500 menit
3. Jam Kerja Efektif per bulan = 20 hari x 5 jam = 100 jam = 6.000 menit
4. Jam Kerja Efektif per tahun = 240 hari x 5 jam = 1.200 jam = 72.000 menit

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Form A dan Form B, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Form C dan Form D dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung beban kerja setiap jabatan yang berada pada satu unit organisasi sesuai dengan produk-produk/hasil

kerjanya pada Form A dan Form B dengan menggunakan rumus:

$$\text{Beban Kerja} = \text{Jumlah Volume Kerja} \times \text{Norma Waktu}$$

2. Menguji validitas dan reliabilitas data beban kerja dengan men-*drop* angka-angka yang meragukan dan menghitung rata-rata beban kerja per unit untuk mengisi data beban kerja jabatan yang kosong.
3. Membuat rekapitulasi beban kerja jabatan berdasarkan unit kerja dengan menjumlahkan beban kerja seluruh produk pada masing-masing jabatan.
4. Menghitung kebutuhan pegawai, efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat} = \frac{\text{Jumlah beban kerja jabatan}}{\text{Jam kerja efektif per tahun}}$$

5. Menghitung jumlah kelebihan/kekurangan pegawai dengan menggunakan rumus:

$$\text{Jumlah kelebihan/kekurangan pegawai} = \text{Jumlah pegawai yang ada} - \text{Jumlah kebutuhan pegawai/pejabat}$$

6. Menghitung efektivitas dan efisiensi kerja jabatan (EJ) dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efisiensi Jabatan (EJ)} = \frac{\text{Jumlah Beban Kerja Jabatan}}{\text{Jumlah Pemangku Jabatan} \times \text{Jam Kerja Efektif per tahun}}$$

7. Menentukan tingkat prestasi jabatan (PJ) dengan kriteria:

a.	EJ di atas	1,00	= A (Sangat Baik)
b.	EJ di antara	0,90 - 1,00	= B (Baik)
c.	EJ di antara	0,70 - 0,89	= C (Cukup)
d.	EJ di antara	0,50 - 0,69	= D (Sedang)
e.	EJ di bawah	0,50	= E (Kurang)

8. Setelah angka masing-masing jabatan pada satu unit diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan membuat rekapitulasi kebutuhan pegawai unit dengan menjumlahkan kebutuhan pegawai/pejabat dalam satu unit organisasi serta efektivitas/efisiensi unit (EU) dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efisiensi Unit (EU)} = \frac{\text{Jumlah Beban Kerja Unit}}{\text{Jumlah Pegawai Unit X Jam Kerja Efektif per tahun}}$$

9. Menentukan tingkat prestasi Unit (PU) dengan kriteria:

a.	EU di atas	1,00	= A (Sangat Baik)
b.	EU di antara	0,90 - 1,00	= B (Baik)
c.	EU di antara	0,70 - 0,89	= C (Cukup)
d.	EU di antara	0,50 - 0,69	= D (Sedang)
e.	EU di bawah	0,50	= E (Kurang)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemenlu adalah salah satu kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3 secara eksplisit menegaskan bahwa Kemenlu merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang dapat menyelenggarakan pemerintahan

negara jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Secara umum Kemenlu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara, Pasal 7 ditegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan untuk mengantisipasi perkembangan pesat di bidang hubungan luar negeri, maka Kemenlu menerbitkan Permenlu Nomor 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Peraturan ini menjelaskan

bahwa Kemenlu terdiri atas: 10 unit organisasi tingkat eselon I, 4 orang staf ahli setingkat eselon I, 1 orang staf khusus, 54 satuan kerja tingkat eselon II, dan 237 satuan kerja tingkat eselon III. Di samping itu, terdapat pula sejumlah Jabatan Fungsional Diplomat (JFD) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk membantu tugas-tugas kementerian berdasarkan keahliannya, dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai pelaksana tugas-tugas kementerian.

Secara normatif, postur organisasi tersebut adalah *valid* karena memiliki dasar hukum yang jelas. Jika diamati lebih jauh, pembagian unit eselon I ke dalam satuan kerja di bawahnya, baik eselon II maupun eselon III, telah membentuk sebuah bangunan piramida. Pola ini membuat rantai komando penugasan menjadi lebih terarah dan tajam. Posisi ini kemudian diperkuat dengan hadirnya sejumlah jabatan fungsional. Meskipun demikian, ukuran postur organisasi yang ideal tidak hanya ditentukan oleh strukturnya melainkan juga kesesuaian jumlah SDM dengan beban kerja yang dipikul oleh organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam perkembangannya, mengingat Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang

Kementerian Luar Negeri, maka Kemenlu melakukan penyesuaian dengan menerbitkan Permenlu Nomor 2 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri yang baru dan akan mulai diberlakukan terhitung tanggal 1 Januari 2017.

Agar organisasi baru yang tertuang dalam Permenlu No. 2 Tahun 2016 nanti dapat lebih efektif, maka perlu melakukan evaluasi terhadap postur organisasi Kemenlu dalam kondisi eksisting dari perspektif beban kerjanya. Dengan demikian, evaluasi terhadap beban kerja

tidak hanya bermanfaat untuk memberikan gambaran efektivitas dan efisiensi organisasi dalam kondisi eksisting, tetapi juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk membangun organisasi Kemenlu yang efektif dan efisien di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran data pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenlu, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), dan prestasi kerja unit (PU) Kementerian Luar Negeri dapat diringkas sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), dan Prestasi Kerja Unit (PU) Kementerian Luar Negeri

No	Unit Organisasi	Jumlah Beban Kerja	Jumlah Kebutuhan Pejabat	Jumlah Pejabat yang ada	+/-	EU	PU	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sekretariat Jenderal	48.307.065	670,93	602	-68,93	1,11	Sangat Baik	
2	Direktorat Jenderal Asia Pasifik Dan Afrika	17.361.316	241,13	183	-58,13	1,32	Sangat Baik	
3	Direktorat Jenderal Amerika Dan Eropa	14.889.627	206,80	179	-27,80	1,16	Sangat Baik	
4	Direktorat Jenderal Kerjasama Asean	12.101.024	168,07	144	-24,07	1,17	Sangat Baik	
5	Direktorat Jenderal Multilateral	18.495.759	256,89	210	-46,89	1,24	Sangat Baik	
6	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	13.753.037	191,01	168	-23,01	1,14	Sangat Baik	
7	Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	7.865.844	109,25	103	-6,25	1,06	Sangat Baik	
8	Direktorat Jenderal Potokol dan Konsuler	16.280.329	226,12	204	-22,12	1,11	Sangat Baik	
9	Inspektorat Jenderal	9.123.986	126,72	92	-34,72	1,38	Sangat Baik	
10	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	6.645.908	92,30	90	-2,30	1,03	Sangat Baik	
11	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	4.041.841	56,14	44	-12,14	1,28	Sangat Baik	
12	Pusat Komunikasi	9.961.889	138,36	129	-9,36	1,07	Sangat Baik	
Jumlah		178.827.625	2483,72	2.148	-335,72	1,16	Sangat Baik	

Tabel 1 di atas menginformasikan bahwa

organisasi Kemenlu memiliki jumlah beban kerja sebesar

178.827.625 orang menit (OM), dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 2.483 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 2.141 orang, sehingga terjadi kekurangan sebanyak 336 orang pegawai dengan perincian sebagai berikut:

Sekretariat Jenderal mengalami kekurangan sebanyak 69 orang pegawai; Direktorat Jenderal Asia Pasifik Dan Afrika kekurangan 58 orang pegawai; Direktorat Jenderal Amerika Dan Eropa kekurangan 28 orang pegawai; Direktorat Jenderal Kerjasama Asean kekurangan 24 orang pegawai; Direktorat Jenderal Multilateral kekurangan 47 orang pegawai; Informasi dan Diplomasi Publik kekurangan 23 orang pegawai; Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kekurangan 6 orang pegawai; Direktorat Jenderal Potokol dan Konsuler kekurangan 22 orang pegawai; Inspektorat Jenderal kekurangan 35 orang pegawai; Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan kekurangan 2 orang pegawai; Pusat Pendidikan dan Pelatihan kekurangan 12 orang pegawai; dan Pusat Komunikasi kekurangan 10 orang pegawai.

Kelebihan beban kerja tersebut terjadi tidak hanya karena situasi politik dan

keamanan regional dan global yang masih memerlukan peran Indonesia, tetapi secara internal, Kemenlu juga sedang giat-giatnya melakukan reformasi birokrasi dalam rangka membangun organisasi Kemenlu yang ramping secara struktur namun kaya akan fungsi. Hal ini dilakukan dalam upaya membangun pemerintahan yang baik. Pada saat bersamaan, peningkatan beban kerja ini tidak diikuti dengan penambahan jumlah pegawai akibat adanya moratorium penerimaan PNS. Konsekuensinya, beban kerja jabatan/pejabat/unit meningkat sehingga dikuatirkan akan berimbas terhadap kualitas hasil kerjanya. Melalui pelaksanaan ABK diharapkan akan muncul jumlah pegawai yang ideal (*right sizing*) untuk menjalankan mandat yang diberikan konstitusi terhadap organisasi kementerian ini. Hal inilah yang kelak akan menentukan efektivitas maupun efisiensi organisasi Kemenlu.

Dilihat dari aspek jabatannya, tambahan pegawai tersebut terdiri atas jabatan fungsional diplomat/tertentu dan jabatan fungsional umum sebagai tenaga pelaksana. Distribusi penyebaran kebutuhan pegawai ini dapat dirangkum pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Distribusi Kebutuhan Pegawai

Distribusi Kebutuhan Pegawai													
No	Unit Organisasi (Eselon I)	Jabatan Fungsional Tertentu					Jabatan Fungsional Umum					Jumlah	Ket
		Diplomat	Arsiparis	Auditor	Lain-lain	Umum	Kepegawaian	Keuangan	Kerumahtanggaan	Lain-lain			
1	Sekretariat Jenderal	2 Utama 3 Madya 3 Muda	2 Penyelia 1 Mahir 2 Terampil 4 Pemula	-	6	9	7	4	7	18	69		
2	Direktorat Jenderal Asia Pasifik Dan Afrika	5 Utama 4 Madya 5 Muda 4 Pertama	1 Penyelia 2 Mahir 2 Terampil 3 Pemula	-	2	8	6	5	5	6	58		
3	Direktorat Jenderal Amerika Dan Eropa	4 Utama 4 Madya 5 Muda 1 Pertama	2 Mahir	-	-	3	3	3	3	-	28		
4	Direktorat Jenderal Kerjasama Asean	3 Utama 3 Madya 1 Muda	2 Mahir 2 Pemula	-	-	3	4	3	2	-	24		
5	Direktorat Jenderal Multilateral	5 Utama 6 Madya 1 Muda 3 Pertama	5 Mahir 2 Pemula	-	1	6	6	4	5	3	47		
6	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	4 Utama 3 Muda 3 Pertama	1 Mahir 1 Terampil 1 Pemula	-	-	-	4	3	3	-	23		
7	Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	1 Muda	1 Mahir	-	-	1	1	1	1	-	6		
8	Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	2 Utama 3 Madya 3 Muda 3 Pertama	1 Mahir	-	-	-	3	2	1	2	22		
9	Inspektorat Jenderal			1 Utama 1 Muda 12 Pertama	-	5	1	3	2	9	35		
10	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan			-	-	-	2	-	-	-	2		
11	Pusat Pendidikan dan Pelatihan		1	-	-	2	2	2	2	3 Widyaiswara	12		
12	Pusat Komunikasi		1 Penyelia 1 Pemula	-	Sandiman 2 Penyelia 2 Muda	-	1	1	2	-	10		
Jumlah		88	39	14	13	37	40	31	33	41	336		

Berdasarkan analisis kebutuhan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk setiap Unit

Eselon I yang mengalami kekurangan pegawai dapat digambarkan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Spesifikasi atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan

No	Unit Organisasi (Eselon I)	Kualifikasi Pendidikan								Jumlah
		FiSIP	Ekonomi	Sarjana Hubungan Internasional	Hukum	Lain-lain	IT	Diploma Lain-Lain	Tanpa Kualifikasi	
1	Sekretariat Jenderal	23	25	4	-	10	7	-	-	69
2	Direktorat Jenderal Asia Pasifik Dan Afrika	13	15	3	2	15	6	4	-	58
3	Direktorat Jenderal Amerika Dan Eropa	10	8	2	-	5	3	-	-	28
4	Direktorat Jenderal Kerjasama Asean	4	5	3	1	5	2	4	-	24
5	Direktorat Jenderal Multilateral	12	13	6	4	8	3	1	-	47
6	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	3	-	7	2	7	4	-	-	23
7	Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	1	1	1	2	1	-	-	-	6
8	Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	1	1	10	10	-	-	-	-	22
9	Inspektorat Jenderal	-	26	1	2	6	-	-	-	35
10	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	2	-	-	-	-	-	-	-	2
11	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	3	-	-	-	-	5	4	-	12
12	Pusat Komunikasi	-	-	-	-	6	4	-	-	10
Jumlah		72	94	37	23	63	34	13	-	336

Jika dikaji dari segi outputnya, Kemenlu pada tahun 2016 telah mampu menghasilkan

output tidak kurang dari 4.984.188 produk, seperti terlihat pada table 4 berikut.

Tabel 4. Produk Kerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2016

No	Nama Produk	Jumlah	Prosentase
1	Dokumen	2,400,170	48.16
2	Data & Informasi	217,104	4.36
3	Surat	720,044	14.45
4	Laporan	155,961	3.13
5	Kegiatan	440,642	8.84
6	Berkas	454,921	9.13
7	Lainnya	569,746	11.43
8	Catatan Lapangan	20,196	0.41
9	Notulensi	3,307	0.07
10	Berita Acara	2,097	0.01
Jumlah		4,984,188	100,00

Jika produk di atas dibagi dengan jumlah pegawai, maka rata-rata pegawai menghasilkan kurang lebih 10 produk per hari atau 2 produk per jam kerja efektif. Hanya saja untuk mengetahui kualitas produk yang dihasilkan, masih perlu dikaji secara lebih mendalam.

Secara struktur, postur organisasi Kemenlu berdasarkan Permenlu No 7 tahun 2011 dan Permenlu No 7 tahun 2016 memiliki perbedaan mendasar baik dari segi jumlah maupun dari aspek nomenkalaturnya. Perbedaan dalam bentuk strukturnya dapat diringkas pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perbedaan Postur Organisasi antara Permenlu No 7 tahun 2011 dengan Permenlu No 2 Tahun 2016

No	Unit Kerja	Permenlu No 7 Tahun 2011	Permenlu No 2 Tahun 2016
1	Staf Ahli	4	5
2	Eselon 1	10	10
3	Eselon 2	54	60
4	Eselon 3	237	272
5	Eselon 4	658	361
Jumlah		963	708

Perubahan ini membuat peta kebutuhan pegawai juga turut mengalami perubahan. Jika pada SOTK kondisi eksisting terdapat 963 jabatan struktural, maka pada SOTK yang akan diterapkan hanya terdapat 708 jabatan struktural. Hal ini berarti bahwa terdapat tidak kurang dari 255 pegawai yang kehilangan jabatan strukturalnya. Mereka yang kehilangan jabatan struktural ini hampir semuanya berasal dari jabatan fungsional, khususnya, jabatan fungsional diplomat. Dengan demikian, pengurangan jumlah jabatan struktural ini membawa implikasi penambahan personil jabatan fungsional diplomat sebesar 255 orang.

Perubahan postur organisasi ini merupakan salah satu bentuk efisiensi dan sejalan dengan prinsip "*simple form, lean staff*". Hanya saja langkah efisiensi ini hendaklah sejalan dengan efektivitas dan produktivitas organisasi Kemenlu secara

keseluruhan. Agar mampu menjaga efektivitas yang telah dicapai dalam SOTK kondisi eksisting, SOTK baru ini hendaknya mampu memelihara dan meningkatkan produktivitas setiap jenis jabatan. Hasil pengukuran sebelumnya diketahui bahwa rata-rata jam kerja efektif adalah 83.253 menit/tahun. Dengan makin pendeknya mata rantai birokrasi akibat penghilangan sebagian besar unit eselon IV, diharapkan akan dapat meningkatkan rata-rata jam kerja efektif menjadi 86.400 menit/tahun. Jika dikalikan dengan jumlah pegawai yang tercatat pada hasil ABK eksisting, maka total jam kerja efektif yang ditargetkan pada SOTK baru, tanpa menambah jumlah pegawai, adalah 185.587.200. Dengan demikian, dapat digambarkan proyeksi kebutuhan pegawai untuk tiap unit eselon I seperti terlihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Proyeksi Distribusi Kebutuhan Pegawai pada Kemenlu

No	Unit Organisasi	Jumlah Beban kerja	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional		Jumlah 5+6+7	Ket
					JFD/T	JFU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sekretariat Jenderal	44.540.928	515,2	156	119	240	515	24%
2	Direktorat Jenderal Asia Pasifik Dan Afrika	18.020.517	208,57	58	76	75	209	9,7%
3	Direktorat Jenderal Amerika Dan Eropa	15.459.414	179,93	57	63	60	180	8,33%
4	Direktorat Jenderal Kerjasama Asean	12.101.024	168,07	46	74	48	168	6,77%
5	Direktorat Jenderal Multilateral	19.152.599	221,67	52	97	73	222	10,32%
6	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	14.271.656	165,18	47	43	75	165	7,69%
7	Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	81.65.837	94,51	40	15	40	95	4,40%
8	Direktorat Jenderal Potokol dan Konsuler	16.888.435	195,47	104	40	52	196	9,10%
9	Inspektorat Jenderal	9.464.947	109,55	33	44	33	110	5,10%
10	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	6.903.844	79,91	50	20	10	80	3,72%
11	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	4.194.271	48,54	23	12	14	49	2,26%
12	Pusat Komunikasi	10.337.207	119,64	10	90	20	10	5,57%
13	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	5.567.616	64,44	17	13	34	17	3,00%
Jumlah		185.587.200	2483,72	2.148	693	705	774	100%

Upaya memelihara dan meningkatkan produktivitas Kemenlu meskipun dengan/tanpa tambahan pegawai dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut.

1. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan produktivitas kerja organisasi lini, maka perlu didukung dengan organisasi pendukung berupa pelaksana dan *think tank* yang cukup. Dengan demikian, setiap unit kerja disarankan untuk memiliki jumlah jabatan fungsional umum dan fungsional

diplomasi/tertentu yang memadai.

2. Sejalan dengan hasil analisis jabatan yang telah ditetapkan, analisis beban kerja perlu menetapkan jam kerja efektif hingga 86.400 menit per tahun. Hal ini dimungkinkan karena adanya dukungan dari para pelaksana dan *think tank*.
3. Mengoptimalkan penggunaan system yang tersedia di lingkungan Kemenlu. Hasil pengukuran ABK menegaskan bahwa pemanfaatan system

- berbasis aplikasi masih berkisar 46%. Hal ini, khususnya berkenaan dengan *e-dispo*, *e-procurement*, *e-perjadin*, *one-desk service* dan teknologi lainnya. Melalui pemanfaatan TIK ini jadwal penyelesaian pekerjaan yang terkait akan dapat diperpendek seminimal mungkin.
4. Mengingat sebagian besar pekerjaan Kemenlu terkait dengan situasi global sehingga harus dipantau, diolah, dan dianalisis secara terus menerus, maka perlu memperkuat jaringan internet sehingga bahan-bahan yang diperlukan dalam proses analisis data dan informasi dapat diperoleh dengan cepat.
 5. Agar kualitas pekerjaan unit organisasi dapat lebih terjamin, maka perlu merumuskan bisnis proses untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan dan untuk satuan organisasi yang lebih kecil perlu menyusun SOP yang dapat jadi panduan setiap pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.
 6. Data kepegawaian merupakan hal yang krusial dalam menetapkan sasaran kerja. Mengingat kegiatan mutasi pada kemenlu memiliki frekuensi yang sangat tinggi, maka perlu melakukan pemutakhiran data kepegawaian dengan cara melakukan rekonsialisasi data antara unit kepegawaian di unit kerja lain dengan Biro kepegawaian secara berkala. Hasil ABK menemukan bahwa terdapat kecenderungan perbedaan data pada unit kerja dengan pangkalan data kepegawaian.
 7. Untuk pelaksanaan ABK yang lebih praktis pada tahun-tahun mendatang, Kemenlu perlu menyediakan aplikasi ABK yang *friendly used* sehingga dapat dioperasikan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kemenlu.

SIMPULAN DAN SARAN

Kementerian Luar Negeri adalah unsur pelaksana Pemerintah yang secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 dan pimpinannya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Luar Negeri didukung oleh 10 unit

eselon I, empat staf ahli, dua Pusat Kegiatan dan didukung oleh lebih 2.200 orang pegawai dengan berbagai disiplin ilmu.

Agar Kementerian Luar Negeri selalu mampu melaksanakan tugas tersebut secara tepat, efektif dan efisien, serta agar selalu memiliki sumber daya manusia yang tepat, baik secara kualitas maupun kuantitas, perlu selalu dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas dan efisiensi organisasi dan SDM secara berkelanjutan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk memonitor, mengevaluasi, dan mendiagnostik masalah organisasi dan SDM secara lebih obyektif dan akurat adalah Analisis Beban Kerja (ABK). Melalui penggunaan alat ini akan diketahui efektivitas dan efisiensi organisasi dan SDM, prestasi kerja unit/jabatan serta kebutuhan pegawai. Menyadari hal tersebut Kementerian Luar Negeri untuk pertama kali melaksanakan ABK terhadap 10 unit eselon I dan dua Pusat Kegiatan sejak pertengahan tahun 2016. Dari hasil pengolahan data ABK tersebut dapat diketahui mengenai jumlah kebutuhan pegawai, kekurangan/kelebihan pegawai, efektivitas unit, serta prestasi unit sebagai berikut.

Sekretariat Jenderal memiliki beban kerja unit sebesar 48.307.065 orang menit (OM), dengan tingkat efisiensi sebesar 1,11 dan predikat Prestasi Unit (PU) "Sangat Baik". Hasil

perhitungan beban kerja, unit ini mengalami kekurangan sebanyak 69 orang pegawai. Berdasarkan hasil analisis data, Sekretariat Jenderal menghasilkan output sebanyak 1.317.616 produk yang didominasi oleh produk berupa dokumen;

Direktorat Jenderal Asia Pasifik Dan Afrika memiliki beban kerja unit sebanyak 17.361.316 OM, tingkat efisiensi sebesar 1,32, dan dengan predikat PU "Sangat Baik". Berdasarkan pengukuran, unit ini kekurangan 58 orang pegawai. Output yang dihasilkan Direktorat Jenderal Asia Pasifik Dan Afrika adalah sebanyak 322.964 produk yang juga didominasi dalam bentuk dokumen.

Direktorat Jenderal Amerika Dan Eropa memiliki beban kerja unit sebanyak 14.889.627 OM dengan efisiensi unit sebesar 1,16 dan PU dengan predikat "Sangat Baik". Hasil perhitungan menegaskan bahwa unit ini mengalami kekurangan 28 orang pegawai. Direktorat Jenderal Amerika Dan Eropa menghasilkan output sebesar 275.238 produk yang dominan dalam bentuk dokumen.

Direktorat Jenderal Kerjasama Asean memiliki beban kerja sebanyak 12.101.024 OM, tingkat efisiensi unit sebesar 1,17, dan predikat PU "Sangat Baik". Hasil analisis data menegaskan bahwa unit ini kekurangan 24 orang pegawai. Direktorat

Jenderal Kerjasama Asean menghasilkan output sebesar 227.691 produk yang sebagian besar berbentuk dokumen.

Direktorat Jenderal Multilateral memiliki beban kerja sebanyak 18.495.759 OM, tingkat efisiensi unitnya adalah 1,22 dengan predikat PU "Sangat Baik". Hasil analisis data mengungkapkan, terdapat kekurangan 47 orang pegawai. Direktorat Jenderal Multilateral menghasilkan output sebanyak 608.289 produk yang sebagian besarnya berbentuk dokumen.

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik memiliki beban kerja sebanyak 13.753.037 OM, tingkat efisiensi unit adalah 1,14 dengan predikat PU "Sangat Baik". Unit ini mengalami kekurangan sebanyak 23 orang pegawai. Output yang dihasilkan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik adalah sebesar 315.511 yang sebagian besar berbentuk dokumen.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional memiliki beban kerja sebanyak 7.865.844, tingkat efisiensi unit berada pada angka 1,06 yang berarti "Sangat Baik" untuk ukuran Prestasi Unitnya. Berdasarkan estimasi dari hasil analisis data, unit ini mengalami kekurangan 6 orang pegawai. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional menghasilkan output sebesar

131.863 produk dan sebagian besar di antaranya adalah dalam bentuk dokumen.

Direktorat Jenderal Potokol dan Konsuler memiliki beban kerja sebesar 16.280.329. Tingkat efisiensi unit ini adalah 1,11 dengan PU "Sangat Baik". Hasil analisis data menginformasikan bahwa unit ini kekurangan 22 orang pegawai. Direktorat Jenderal Potokol dan Konsuler menghasilkan 486.352 produk yang didominasi dalam bentuk dokumen

Inspektorat Jenderal memiliki beban kerja sebesar 9.123.986 dengan tingkat efisiensi unit sebesar 1,38, dan predikat PU "Sangat Baik". Hasil analisis data menginformasikan bahwa unit ini kekurangan 31 orang pegawai. Inspektorat Jenderal menghasilkan output sebanyak 159.818 yang sebagian besarnya berbentuk dokumen.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan memiliki beban kerja sebesar 6.645.908, tingkat efisiensi unit sebesar 1,03, dan predikat PU "Sangat Baik". Hasil analisis data menginformasikan bahwa unit ini kekurangan 2 orang pegawai. Output yang dihasilkan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan adalah 56.789 produk dan sebagian besar dalam bentuk dokumen.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan memiliki beban kerja sebesar 4.041.841, tingkat

efisiensi unit sebesar 1,28, dan predikat PU "Sangat Baik". Hasil analisis data menginformasikan bahwa unit ini kekurangan 12 orang pegawai. Pusat Pendidikan dan Pelatihan menghasilkan output sebesar 47.426 produk yang juga didominasi dalam bentuk dokumen.

Pusat Komunikasi memiliki beban kerja sebesar 9.961.889, tingkat efisiensi unit sebesar 1,07, dan predikat PU "Sangat Baik". Hasil analisis data menginformasikan bahwa unit ini kekurangan 6 orang pegawai. Hasil pengukuran ABK mengeaskan bahwa Pusat Komunikasi mampu menghasilkan 1.034.631 yang sebagian besarnya berbentuk dokumen.

Dalam rangka mewujudkan organisasi Kementerian Luar Negeri yang selalu mampu melaksanakan tugas secara tepat, efektif dan efisien, serta menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, tuntutan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada para pemangku kepentingannya, serta memiliki sumber daya manusia yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, beberapa hal yang dapat dilakukan berdasarkan data hasil analisis beban kerja antara lain adalah sebagai berikut:

Untuk lebih meningkatkan peran Sekretariat Jenderal sebagai

koordinator dan fasilitator seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri, tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang bersifat inisiatif, misalnya sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dll harus lebih dioptimalkan, sehingga organisasi Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Untuk mendapatkan data ABK yang lebih obyektif, akurat dan komprehensif, maka pelaksanaan ABK pada masa yang akan datang disarankan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga dapat segera digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijakan mengenai penataan organisasi, tata laksana, SDM, dan bidang proses bisnis lainnya, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain adalah:

Melakukan penyusunan/pembuatan instrumen yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan para pejabat/pegawai untuk menghasilkan suatu produk, agar seluruh kegiatan pejabat/pegawai tersebut tercatat dengan baik dan pasti sehingga akan memudahkan dalam menginventarisasi produk/kegiatan dan frekuensinya untuk pengisian form ABK.

Melakukan penyesuaian/penyempurnaan uraian proses (tahapan) untuk menghasilkan produk beserta

standar norma waktunya, disesuaikan dengan tahapan dan waktu riil yang digunakan, perubahan maupun pembentukan unit organisasi baru, serta perkembangan dan tuntutan para pemangku kepentingan, sehingga dapat menghasilkan data analisis beban kerja yang lebih obyektif dan akurat.

Membangun sistem aplikasi ABK yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan sistem aplikasi lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan obyektifitas, akurasi, kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan ABK.

Meningkatkan koordinasi antara unit pelaksana ABK dengan unit yang menangani kepegawaian pada masing-masing unit eselon I agar hasil pelaksanaan ABK dapat digunakan sebagai salah satu alat pertimbangan dalam menentukan jumlah kebutuhan pegawai, baik kualitas maupun kuantitas.

Menyusun Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (*Work Load Analysis*) di Lingkungan Departemen Luar Negeri dan melakukan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi kepada pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri sehingga data yang dimasukkan benar-benar sesuai dengan kenyataannya dan terhindar dari praktik *garbage in garbage out* (GIGO).

Selain itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, selain mengacu pada data hasil analisis beban kerja, juga perlu mempertimbangkan antisipasi adanya perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kementerian Luar Negeri, pegawai/pejabat yang telah memasuki masa pensiun, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Luar Negeri;

Melalui pelaksanaan ABK yang secara berkelanjutan di masa datang akan dapat disusun standar norma waktu untuk jenis seluruh produk demi membangun kepastian waktu penyelesaian sebuah produk; dan

Para pimpinan diharapkan memanfaatkan hasil ABK sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang lebih tepat mengenai penataan organisasi, tata laksana, SDM, dan bidang proses bisnis lainnya, sehingga tujuan untuk meningkatkan *performance* dan *good governance* di lingkungan Kementerian Luar Negeri dapat tercapai secara lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia khususnya Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenlu, PT. Daya

Makara Universitas Indonesia, dan Lembaga Penelitian Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnes, Ralph M. (1980). *Motion and Time Study: Design and Measurement of Work*. New York: John Wiley & Sons.
- Colquitt, J. A., dkk. (2009), *Organizational Behavior. Improving Performance and Commitment in the Workplace*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Gustomo A., dkk (2006), *Workload Measurement Using Diary Sampling Method For Human Resource Requirement Planning : case study at PT Jasa Marga (Persero). International Conference on Technology and Operations Management*. Bandung: West Hall Auditorium ITB, (December) 1-2.
- Ivancevich, J.A., dkk (2011), *Organizational Behavior and Management*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Kinicki, Angelo dan Robert Kreitner (2008), *Organizational Behavior. Key Concepts, Skills & Best Practices*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Nelson, Debra L. dan James Campbell Quick (2006), *Organizational Behavior*. South Western: Thomson Corporation.
- Niebel, B. dan Freivalds, A. (2002), *Methods, Standards, and Work Design*. New York: John-Wiley & Sons.
- Sofyandi, Herman (2008), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.